

A REABILITAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MODERNAS BRASILEIRAS:

Revisão Sistemática de Literatura

PEREIRA, Mara Luisa Barros de Sousa Brito (1);

1. Universidade de Lisboa. Faculdade de Arquitetura. maraluisa.arq@gmail.com

RESUMO

O artigo trata de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) dos anais dos Seminários do Docomomo Brasil sobre reabilitação nas edificações modernas brasileiras. O objetivo desse artigo é compreender os métodos e critérios de intervenção em edificações brasileiras do movimento moderno, relacionar com as recomendações da carta do ICOMOS de 2003. Além disso, pretende-se observar se as questões do desempenho energético são mencionadas. Para a triagem dos artigos, e com o propósito de coletar a maior quantidade de estudos, foram selecionados os que se referissem a qualquer tipo de intervenção em edificações. Dos 1.136 artigos encontrados na base de dados do Docomomo Brasil, foram selecionados 28 e que foram lidos na íntegra. Os anos de 2007 e 2019 foram os com mais publicações sobre o assunto; a maioria das edificações citadas são tombadas; em todos os casos foram feitas anamnese; o principal diagnóstico é o de deterioração da edificação devido ao abandono; a maioria das intervenções são para adaptação a novos usos; e quase metade dos casos relatados são de restauro. Conclui-se que o processo de reabilitação do patrimônio moderno no Brasil segue pelo menos seis etapas, entre elas: pesquisa bibliográfica, mapeamento de danos; e projeto de intervenção.

Palavras-chave: Revisão Sistemática de Literatura; Intervenção; Edificações Existentes; Reabilitação.

INTRODUÇÃO

Dentre as questões mais discutidas nos dias de hoje na arquitetura tem-se a sustentabilidade e a importância de ter edificações com sistemas eficientes.

Em termos de sustentabilidade ambiental, o reaproveitamento de edificações existentes é necessário pois evita-se demolições ao mesmo tempo que preserva edificações que são testemunhos de uma geração, e de um passado, além de evitar a expansão urbana desnecessária (NAHAS, 2007; SALCEDO, 2007).

Evitando-se demolições de edifícios e expansão urbana pode-se reduzir as emissões de gases poluentes no ambiente, como o dióxido de carbono (CO₂), e poupar os recursos naturais que normalmente são extraídos para a construção de uma nova edificação. Para que uma edificação não seja demolida, é importante sempre manter seu desempenho atualizado, com equipamentos eficientes. A eficiência das instalações prediais permite, por exemplo, uma redução na demanda de água e energia e, conseqüentemente, uma redução de gastos para o abastecimento.

A manutenção da eficiência de uma edificação, acontece por meio de um processo de reabilitação. Reabilitar uma edificação não é o mesmo que construir uma nova edificação. Então, como deve ser a reabilitação de uma edificação existente? Sabe-se que quanto mais antiga for a edificação, mais complexo é o seu processo de intervenção e reabilitação. E quanto mais próximos dos dias atuais, menores são os cuidados de preservar suas características. Esse é o caso das edificações com o estilo da arquitetura moderna.

Para Nahas (2007, p.03) nas intervenções de edificações da arquitetura moderna devem ser aplicados “os mesmos conceitos, problemas e debates teóricos e práticos que já vem sendo discutidos no campo do restauro arquitetônico desde há quase dois séculos”. Nahas (2007, p.18) ainda afirma que há diversas vantagens em intervir nas edificações modernas, dentre elas a aproximação das técnicas construtivas do período moderno com os dias de hoje; e o fato das intervenções contemporâneas em edificações modernas podem ser menos agressivas.

De acordo com Salcedo (2007, p.07) os métodos de intervenções em edificações existentes podem ser “desde a restauração, quando se conserva e revela os valores estéticos e históricos do monumento, a reabilitação, quando se pretende manter o uso original e a população que neles habita, até a reciclagem, quando há a adequação do edifício a um uso diferente do original”.

Ferreira e Carranza (2020, p. 135) afirmam que no Brasil a falta de investimento em projetos e obras de intervenção em edificações existentes estão relacionados ao baixo “retorno financeiro; legislações que abrangem o *retrofit*; recursos

tecnológicos disponíveis adequados a obras existentes; a falta de conhecimento dos arquitetos do potencial da técnica; a carência da fabricação de materiais específicos oriundo dos desmontes para a reutilização com o mesmo ou outros fins”.

Uma edificação existente pode ser classificada como patrimônio ou não. A abordagem, critérios, estratégias e métodos de intervenção em edificações vai depender do quão valiosa e protegida a edificação é. As intervenções que podem acontecer numa edificação pode ter diversos objetivos, tais como: estrutural, mudança de uso, atualização das instalações prediais, desempenho energético, entre outros. Em todo o caso o ICOMOS (2003) recomenda que seja feito antes da intervenção na edificação a Anamnese, Diagnóstico e Terapia. A anamnese está relacionada a investigação de informações significativas da edificação. Essa investigação é um procedimento que ajuda na definição do diagnóstico. O diagnóstico corresponde a definição das causas dos danos, degradação e deterioração da edificação. A terapia corresponde a medida de intervenção. Por fim, é recomendado o controle e monitoramento da eficiência das intervenções.

Este artigo é parte de uma pesquisa de doutorado que está em desenvolvimento. A motivação para escreve-lo foi o interesse em obter uma visão geral das práticas de reabilitação no patrimônio moderno brasileiro e saber o quão relacionado às questões de eficiência energética estão. Portanto, o objetivo desse artigo é compreender os métodos e critérios de intervenção em edificações brasileiras do movimento moderno e relacionar com as recomendações da carta do ICOMOS de 2003 (ICOMOS, 2003). Além disso, pretende-se observar se as questões do desempenho energético são mencionadas.

O método utilizado nesse artigo foi o de Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Esse mesmo método foi utilizado por LARP (2015) Perillo Campos e Abreuharbich (2017) Lopes e Silva (2019), Formiga (2019) e Pereira e Silva (2020) para obter uma visão geral das temáticas estudadas.

NOVA SOCIEDADE, NOVAS EDIFICAÇÕES

O crescimento da população assim como o crescimento das cidades é inevitável. A cada nova geração, novos prédios surgem assim como novos hábitos, novas exigências, novas tendências, legislações, entre outros. As edificações não são permanentes e estão em constante modificação e transformação. Elas não devem ser intocáveis. Se assim o forem, não se adaptam ao longo do tempo.

Brand (1996) afirma que a maioria das edificações são projetadas para não se adaptar, mas de adaptam de todo jeito. A cada dia surge uma nova tecnologia, uma nova profissão e/ou atividade e adapta-se os espaços para aquela nova função. Os arquitetos, ao projetarem uma edificação, preveem qual a função daquele edifício. Mas com o decorrer

dos anos ele vai sendo transformado internamente para atender às novas funções, novos equipamentos e pode sofrer ampliações para conseguir abrigar mais usuários. Os diferentes tipos de edificações mudam de diferentes formas. As edificações comerciais mudam de acordo com a moda, mercado; são mudanças mais intensas e frequentes; as edificações residenciais mudam de acordo com o aumento e regressão da família; e as edificações institucionais não mudam muito.

A flexibilidade e a adaptabilidade de um edifício estimula a sua longevidade e é indispensável para que possa atravessar gerações e se manter atual. Uma edificação é composta por camadas que são independentes. E cada uma dessas camadas possui uma vida útil. A manutenção de cada uma dessas camadas, para que não deixem de cumprir sua função, é fundamental para manter a edificação em plena atividade (BRAND, 1996; JORGE, 2012). Na figura 1 é apresentado um diagrama com os componentes de uma edificação e suas respectivas vidas úteis, ou seja, período de tempo em que cada componente cumpre com sua função.

Figura 1. Diagrama de camadas independentes e vida útil correspondente

Fonte: Jorge (2012)

Passada a vida útil, a edificação precisa sofrer algum tipo de intervenção. Devecchi (2014) apresenta sete tipos de possíveis intervenções em uma edificação, sendo elas: abandono, preservação, conservação, restauração, reabilitação, reconstrução e demolição. Dentre essas tipologias, destaca-se a reabilitação que, segundo Devecchi (2014, p. 169), “é a recuperação das condições de uso inicialmente existentes”. Nesta recuperação da edificação pode-se inserir tecnologias que melhorem o desempenho da mesma, o que caracteriza uma reabilitação.

A reabilitação pode ter caráter de adaptação da estrutura existente a um novo uso. Silva e Alves (2019) afirmam que adaptação das edificações modernas a novos usos é fundamental para atender às recomendações de sustentabilidade. Mas é preciso uma análise crítica antes de intervir e ponderar até que ponto deve-se modificar a edificação já que muitas vezes a reabilitação de uma edificação resulta na sua descaracterização.

A reabilitação também pode ter um caráter de adaptação às novas exigências de conforto ambiental e funcionalidade ao longo dos anos para evitar a obsolescência. Nesse caso, é comum definir este tipo de reabilitação como sendo um *retrofit*.

Retrofit é definido como a modificação de um equipamento existente, sistema ou edificações para incorporar melhoras no desempenho, atualização operacionais, melhorias no desempenho energético, ou os três. Comumente os *retrofits* incluem: acréscimo de isolamento nas paredes e cobertas, aprimoramento das janelas, vedação do ar, troca de lâmpadas e reatores, aprimoramento dos equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado e mudanças nas rotinas operacionais. Os *retrofits* tem um potencial de reduzir o consumo de energia e pegada de carbono das edificações, mas encara um desafio particular em construções históricas e tradicionais (WEBB, 2017).

O *retrofit* de uma edificação pode ser entendido como “renovação e adaptação de um edifício existente às novas funções e necessidades de seus usuários utilizando estratégias para minimizar o consumo energético e melhorar o conforto ambiental” (JAPIASSÚ, 2019, p.38). Neste contexto, o *retrofit* pode ser considerado como uma grande oportunidade de melhorar o conforto ambiental e também o desempenho energético da mesma.

“Nos últimos 30 anos houve um aumento considerável na potência instalada no setor residencial em todo o mundo, devido à oferta de equipamentos elétricos, principalmente de lazer e cocção que outrora não existiam. Tais equipamentos vêm sendo constantemente substituídos por outros com mais recursos, mas, em muitos casos os equipamentos ultrapassados permanecem nessas habitações e continuam sendo utilizados.” (ROMÉRO; BRUNA, 2010, p. 86).

Os *retrofits* são importantes, pois através deles é possível obter significativa economia com custos de energia; preservar uma edificação existente, contribuindo dessa forma a vários aspectos da sustentabilidade (AGUDELO; ROMERO; FUSER, 2015; JAPIASSÚ, 2019); e conservar a edificação sem que seja necessário intensas modificações, principalmente quando se tratam de edificações que incorporaram soluções bioclimáticas.

Sobre melhorar o desempenho energético de uma edificação existente é comum encontrar estudos que abordam apenas as questões de eficiência. Pouco são os estudos desse tipo em edificações patrimoniais e que façam uma abordagem na mesma medida de estratégias de eficiência energética e conservação de edificações patrimoniais. Acontece que ao mesmo tempo em que há uma demanda de redução de uso de energia devido à preocupação com as mudanças climáticas e pressões políticas, econômicas e ecológicas, há

uma exclusão das edificações patrimoniais dessa demanda para salvaguardar o patrimônio (LIDELÖW; ÖRN; LUCIANI; RIZZO, 2019).

Lidelöw, Örn, Luciani e Rizzo (2019) afirmam que há risco de destruição ou perdas irreparáveis de alguns valores em edificações patrimoniais para a implementação de medidas de eficiência energética; e que por isso o entendimento dos valores são cruciais para o desenvolvimento de critérios que melhorem a eficiência energética ao mesmo tempo que preserva suas características. Esse entendimento deve ser mais explorado nas edificações datadas do século XX, pertencentes à arquitetura moderna, que são menos valorizadas e protegidas.

MÉTODO

A RSL desenvolvida para este artigo foi feita a partir dos estudos dos trabalhos de LARP (2015) Perillo Campos e Abreuharbach (2017) Lopes e Silva (2019), Formiga (2019) e Pereira e Silva (2020). As principais etapas são: planejamento condução e execução.

Na figura 2 é possível observar um diagrama com as etapas seguidas para o desenvolvimento deste trabalho.

Figura 2. Diagramas com as etapas da RSL

Fonte: elaborado pela autora

Na etapa de planejamento, foi definido os anais dos Seminários do Docomomo Brasil como o banco de dados para fazer a RSL e que seriam selecionados os artigos que tratam de relatos de casos de edificações modernas que passaram por intervenções. Nessa etapa também foi criado um protocolo e definido os objetivos, questões da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão de artigos, entre outros. O objetivo dessa RSL foi compreender e definir as etapas de projeto e obras, métodos e critérios de intervenções em edificações modernas baseado nas experiências relatadas nos artigos publicados. A pergunta norteadora foi “como reabilitar o patrimônio moderno?”. Primeiro foi selecionado artigos a partir da leitura dos títulos. Os artigos que possuíam no título os termos “reabilitação”, “reforma”, “retrofit”, “restauro”, “requalificação” e “revitalização” e que estivessem relacionados à edificações, foram selecionados. Com o propósito de coletar a maior quantidade de artigos, foram selecionados também artigos que possuíam o termo “intervenção” no título. Depois disso, foram lidos os resumos dos artigos selecionados. Foram excluídos os artigos que não estavam relacionados diretamente à uma edificação; e que não tratavam de um relato de caso sobre projeto e/ou obra executados. Após essas duas triagens, os artigos selecionados foram lidos na íntegra.

A partir da leitura dos artigos, foi relacionado o objeto de estudo citado nos artigos com os princípios do ICOMOS (2003), são eles: Anamnese, Diagnóstico e Terapia. Foi criada uma tabela síntese com todos os artigos lidos e gerado alguns gráficos para a apresentação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O seminário do Docomomo Brasil acontece a cada dois anos. O primeiro evento aconteceu em 1995, e em 2021 acontece a 14^a edição. Os anais do 1^o ao 13^o seminário encontram-se disponíveis no site da organização brasileira. Ao todo, são 1.136 artigos. Na primeira triagem de artigos para a RSL, foram separados 72 artigos; na segunda triagem foram selecionados 28, que foram lidos na íntegra.

Os anos de 2007 e 2019 foram os que mais apresentaram relatos de caso, sendo oito publicações em 2007 e nove em 2019 (figura 3). Em 2007, a temática que norteou as discussões no seminário foram a reciclagem, requalificação e rearquitetura. A temática do seminário em 2019 foi mais ampla, sendo ela a “Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos um mundo só”. Acredita-se que devido ao eixo temático de 2007 ser tão específico e remeter muito à intervenção no patrimônio, teria sido um motivo para haver tantos relatos de caso; já em 2019, a quantidade expressiva de artigos com relatos de caso, se deve ao fato da consciência da necessidade de discutir mais sobre o assunto e reforçar a importância de saber intervir no patrimônio moderno.

Figura 3. Gráfico da quantidade de artigos selecionados por ano

Fonte: elaborado pela autora

Os artigos lidos apresentam uma edificação ou conjunto de edificações como estudo(s) de caso. Soma-se um total de 26 edificações que passaram por um processo de intervenção. Dessas, 21 são edificações tombadas ou protegidas a nível estadual ou municipal, representando 81 % do total.

Todos os artigos lidos apresentam a anamnese, ou seja, o histórico da edificação (objeto de estudo) e sua importância como bem patrimonial moderno. Em alguns estudos, parece ter havido mais critérios e planejamento nas tomadas de decisões projetuais. Como no caso de Andrade, Câmara e Medina (2003) que apresentam em detalhes as etapas de restauração de uma edificação; e Mello, Alvarez e Rosinha (2007) e Coutinho e Vidal (2007) que fizeram um extenso levantamento bibliográfico e documental antes de intervir na edificação.

Os 28 artigos que foram lidos na íntegra foram sintetizados no Quadro 1, que foi construído em função dos objetos de estudo encontrados. Para cada objeto de estudo foram descritos o Diagnóstico, Terapia e o Tipo de Intervenção identificados a partir da leitura de cada artigo.

Nº	Objeto de Estudo	Diagnóstico	Terapia	Tipo de intervenção	Citação
1	Residência do Embaixador Walther Moreira Salles / Centro Cultural do Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro - RJ	Deterioração por falta de uso	Mudança de uso	Restauro, Reforma	Dutra e Menezes (1999)
2	Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro - RJ	Deterioração por falta de manutenção preventiva	Modernização da infraestrutura, otimização da ocupação dos espaços e normatização da manutenção.	Restauro e Revitalização	Ribeiro (1999)
3	Edifício do Pavilhão de Óbitos/ Sede do Instituto de Arquitetos do Brasil em Recife -PE	Deterioração por falta de uso	Mudança de uso	Restauro	Andrade, Câmara e Medina (2003)
4	Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro - RJ	Deterioração por falta de manutenção preventiva e uso	Recuperação da aparência original da edificação e transferência de setores	Restauração estilística	Costa et al. (2003)
5	Grande Hotel São Carlos / Paço Municipal de São Carlos-SP	Obsolescência devido falta de modernização e de acompanhamento das mudanças da vida contemporânea	Mudança de uso	Readequação	Costa, Pessoa e Ribeiro (2005); Anelli e Sanches (2005)
6	Palácio da Justiça de Porto Alegre -RS	Modificações das funções estabelecidas e desatualização às normas contra incêndio	Escada helicoidal existente a leste servir como escada de escape; as instalações foram modernizadas; e os setores reordenados.	Recuperação, Readequação e restauração	Mello, Alvarez e Rosinha (2007)
7	Hotel Jaraguá em São Paulo-SP	Obsolescência devido falta de modernização e de acompanhamento das mudanças da vida contemporânea	Mudança parcial de uso	Reciclagem, Readequação	Alvarez e Campos (2007)
8	O Mercado Central de João Pessoa - PB	Descaracterização devido a ampliação desordenada	Setorização dos comerciantes e acréscimo de novos edifícios que dialoguem com o conjunto existente	Requalificação	Coutinho e Vidal (2007); Coutinho e Vidal (2011)
9	Rodoviárias de Londrina-PR	Obsolescência devido ao crescimento econômico e espacial da cidade	Mudança de uso	Reabilitação	Pisani e Corrêa (2007)

Continua...

Nº	Objeto de Estudo	Diagnóstico	Terapia	Tipo de intervenção	Citação
10	Rodoviária de Jaú-SP	Deterioração por falta de manutenção e espaço insuficiente para abrigar a função	Acréscimo de terminal	Restauro e Intervenção de Ampliação	Pisani e Corrêa (2007)
11	Holiday Inn Select Jaraguá, Antigo Hotel Jaraguá, São Paulo-SP	Obsolescência devido falta de modernização e de acompanhamento das mudanças da vida contemporânea	Mudança parcial de uso	Reabilitação	Nahas (2007)
12	Campus da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE	Descaracterização devido a reformas de ampliação e necessidade de atualização tecnológica	Reflexão sobre a falta de critérios de intervenção	Reforma de ampliação	Taralli e Campêlo (2007)
13	Edifício Maria Paula, São Paulo-SP	Deterioração por falta de uso. A edificação deixou de ser usada por não possuir garagem	Mudança de usuário	Restauração, Reciclagem e Requalificação	Salcedo (2007)
14	Edifício Riskallah Jorge, São Paulo-SP	Deterioração por falta de uso	Mudança de uso	Restauração, Reciclagem e Requalificação	Salcedo (2007)
15	Edifício Brigadeiro Tobias, São Paulo-SP	Deterioração por falta de uso	Mudança de uso	Restauração, Reciclagem e Requalificação	Salcedo (2007); Oliveira e Salcedo (2007)
16	Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho, Rio de Janeiro-RJ	Deterioração por falta de manutenção	Recuperação estrutural	Restauro	Mello (2019); Mello e Erling (2011)
17	Palácio da Abolição em Fortaleza-CE	Deterioração por falta de uso	Mudança de uso	Reabilitação e Restauro	Braga e Paiva (2016)
18	Cine Teatro Ouro Verde, Londrina-PR	Destruição após incêndio	Mudança parcial de uso	Reconstrução	Suzuki (2017)
19	Palácio da Justiça do Paraná, Curitiba-PR	Descaracterização devido a ocupação desordenada e necessidade de atualização tecnológica	Adequação tecnológica	Restauro e Retrofit	Gnoato (2019); Oliveira e Andrade (2019)
20	Brasília Palace Hotel, Brasília-DF	Destruição após incêndio seguido de abandono	Adequação tecnológica e às normas de segurança vigentes	Reabilitação e restauro	Paiva, Feitoza e Freitas (2019)
21	Residência Moderna em Porto Alegre-RS	Desatualização às normas de acessibilidade e instalações prediais	Adequação de acessibilidade e instalações prediais	Reabilitação	Barbiero (2019)
22	Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju-SE	Deterioração por falta de manutenção	Adequação tecnológica	Repaginação	Jesus e Pina Neto (2019)

Continua...

Nº	Objeto de Estudo	Diagnóstico	Terapia	Tipo de intervenção	Citação
23	Residência Moderna em Recife-PE	Deterioração por falta de uso e agravada devido a vandalismo	Mudança de uso / Retomar a imagem anterior	Restauro e reconstrução	Tinoco e Oliveira (2019)
24	Instituto Vital Brazil em Niterói-RJ	Descaracterização devido a ampliações	Adequação tecnológica e ampliação	Reforma	Silva e Alves (2019)
25	Palácio do Planalto, Brasília-DF	Desatualização às normas segurança e instalações prediais	Adequação tecnológica e às normas de segurança	Reforma	Bispo (2019)
26	Museu das Missões, São Miguel das Missões-RS	Destruição após ventania	Retomar a imagem anterior	Reconstrução	Pellegrini (2019)

Quadro 1. Síntese dos artigos do Docomomo Brasil

Fonte: elaborado pela autora

Sobre o diagnóstico das edificações, os fatores mais recorrentes são o de abandono e obsolescência devido falta de modernização e de acompanhamento das mudanças da vida contemporânea (figura 4). Os casos que mais chamaram a atenção, devido à grande dificuldade de acompanhar as necessidades e exigências ao longo dos anos, são os das edificações hoteleiras (ANELLI; SANCHES, 2005; NAHAS, 2007; ALVAREZ; CAMPOS, 2007).

Figura 4. Principais diagnósticos de deterioração das edificações modernas

Fonte: elaborado pela autora

Os relatos de caso encontrados na RSL tratam principalmente de adaptações a novos usos, necessidade de adequação tecnológica, necessidade de ampliação e retomar a aparência de quando foi construída (figura 5).

Figura 5. Principais terapias aplicadas nas edificações modernas

Fonte: elaborado pela autora

A partir da análise da figura 5 é possível observar que 42% das edificações citadas na RSL passaram por uma intervenção visando a adaptação a um novo uso. Algumas dessas edificações são parcialmente tombadas, ou seja, possuem apenas as fachadas e volumetria protegidas. Devido a isso, são permitidas significativas alterações no seu interior (SALCEDO, 2007; ALVAREZ; CAMPOS, 2007). Os estudos que mais chamam a atenção são os do Grande Hotel de São Carlos que foi transformado em Paço Municipal (ANELLI; SANCHES, 2005) e o do edifício Brigadeiro Tobias (OLIVEIRA; SALCEDO, 2007). No primeiro caso, a edificação era privada e foi concebida para fins hoteleiros. Com o passar dos anos não conseguiu se adaptar às exigências do mercado e acabou se tornando obsoleta. A edificação foi vendida para a prefeitura da cidade de São Carlos, Brasil, e decidiram transforma-la em Paço Municipal. Segundo Anelli e Sanches (2005) a área interna útil da edificação aumentou em 42% e esse aumento é devido a flexibilidade da estrutura característica da arquitetura moderna. No segundo caso, o edifício Brigadeiro Tobias, localizado no centro histórico da cidade de São Paulo, Brasil, foi concebido para uso de escritórios e foi transformado em edifício residencial. Apesar de ter suas fachadas e volumetria protegidas como bem de interesse histórico e arquitetônico, suas transformações foram incisivas. Foi acrescentado um novo pavimento na edificação e a reorganização dos espaços internos resultou em 84 unidades residenciais (com aproximadamente 34m²) e espaços coletivos (OLIVEIRA; SALCEDO, 2007).

Outros casos que chamaram a atenção foram os de edificações que mesmo não sendo protegidas e classificadas como bem

patrimonial, se preocuparam em intervir o mínimo possível e preservar características originais da edificação (COUTINHO; VIDAL, 2007; COUTINHO; VIDAL, 2011; BARBIERO, 2019).

Por outro lado, há intervenções que não buscam essa compreensão de valor patrimonial e descaracteriza a edificação. Esse fato foi observado no artigo de Jesus e Pina Neto (2019). O objetivo da intervenção, feita no estudo de caso em que os autores apresentaram, era de repaginar, ou seja, “dar um novo sentido ao edifício, uma nova aparência”. O resultado da intervenção foi destruição da linguagem moderna da edificação, que teve a fachada completamente modificada, com a substituição dos cobogós por uma pele de vidro reflexivo. Jesus e Pina Neto (2019) afirmam que a intervenção foi incoerente pois, um dos objetivos era garantir melhor eficiência energética mas, após a intervenção, os ambientes internos precisaram de persianas para controlar a incidência solar e os aparelhos de ar condicionado instalados foram insuficientes para refrigeração.

Diferente do caso mencionado anteriormente, alguns artigos apresentaram casos de edificações que foram destruídas pela ação do fogo (SUZUKI, 2017; PAIVA; FEITOZA; FREITAS, 2019), do tempo (PELLEGRINI, 2019) e de vandalismo (TINOCO; OLIVEIRA, 2019). Nesses casos, percebe-se o desejo de restabelecer a imagem da edificação como era antes dos eventos que o destruíram.

Foi observado que 38% das edificações citadas na RSL necessitavam de adequação tecnológica, ou seja, adequar os espaços a novos equipamentos de trabalho e também atualização das instalações prediais. Sobre as questões de desempenho energético apenas Gnoato (2019) apresenta o relato de experiência de uma obra de restauro e atualização tecnológica de uma edificação moderna. Entretanto, não é feita nenhuma análise quantitativa de descaracterização e nem de eficiência energética da edificação.

Quase metade dos casos relatados denominam o processo de intervenção como restauro (figura 6).

Figura 6. Tipos de intervenções aplicadas nas edificações modernas

Fonte: elaborado pela autora

CONCLUSÃO

Os artigos encontrados e lidos na integra que tratam de relatos de caso e documentação de uma intervenção, aparecem em maior quantidade em 2019. Parece crescente a preocupação em saber como intervir nas edificações modernas; e que devido a essa arquitetura ser tão próximas dos dias atuais, é importante saber intervir para que elas permaneçam vivas nas cidades ao mesmo tempo em que se preserve suas características originais.

Dentro do universo de artigos dos anais do Docomomo Brasil, ainda são poucos os que tratam de relatos de caso de experiências de obras de intervenção em edificações modernas. Dentre os que tratam de intervenção na edificação apenas um artigo tratou, de forma muito superficial, as questões de desempenho energético. Foram achados alguns artigos que tratavam de eficiência energética nas edificações modernas, mas eles foram excluídos na triagem por não tratarem de uma experiência de obra. O objetivo da RSL feita foi de ter uma visão prática das intervenções em edificações modernas no Brasil.

Percebe-se que existem dois tipos de intervenções em edificações modernas: uma que preza a edificação por seu valor patrimonial, histórico e artístico e outra que preza os recursos existentes. Nos casos das edificações que possuem esse valor patrimonial, histórico e artístico as intervenções tem propósito de restauro; já nos outros casos os projetos e obras de intervenção não se preocupam com os atributos da arquitetura moderna que edificação possui. Independentemente do tipo de intervenção que for realizada numa edificação moderna é preciso compreender o seu valor patrimonial para poder tomar a melhor decisão projetual. O problema é que as edificações da arquitetura moderna ainda não são entendidas “como pertencente a um período superado, mas sim como arquitetura ainda viva, que permite e exige ações incisivas para sua adaptação aos novos usos, buscando através das alterações a sua própria preservação” (ANELLI; SANCHES, 2005, p. 21).

A maioria das edificações citadas na RSL são protegidas. Por isso o tipo de intervenção mais utilizado foi o restauro. Mas, parece que o termo restauro é usado de forma equivocada, pois muitos dos estudos não apresentam metodologias de projeto e equipes especializadas em restauro nas obras.

A principal contribuição dessa RSL foi identificar que um processo de reabilitação do patrimônio moderno no Brasil segue pelo menos uma das seguintes etapas:

- Pesquisa minuciosa sobre a edificação e seu histórico juntamente com o levantamento das características e qualidades arquitetônicas (recorrente em todos os artigos lidos);

- Mapeamento de danos e patologias da edificação (poucos artigos informaram que seguiram essa etapa);
- Prospecção estratigráfica (apenas um artigo mencionou esse método. Tratava-se de um restauro);
- Levantamento fotográfico das condições atuais;
- Projeto de intervenção (tomadas de decisões, Definição do programa de uso e diretrizes projetuais a serem seguidas);
- Em casos de edificações públicas ou de interesse público, colocar o usuário no processo de tomada de decisão projetual (caso do Mercado Central de João Pessoa e do Cine Teatro Ouro Verde).

REFERENCIAS

AGUDELO J. A. M.; ROMERO J. F. A.; FUSER I. Proposta de retrofit na iluminação artificial para um prédio público: o caso do bloco de pós-graduação da Universidade Federal do ABC. **Revista Hábitat Sustentable** Concepción v. 5 n. 2 p.20-31 nov. 2015.

ALVAREZ, C.; CAMPOS, C. M. Um ícone reaproveitado: o Hotel Jaraguá em São Paulo. In: 7° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-24.

ANELLI, R. L. S.; SANCHES, A. C. A flexibilidade da planta livre moderna para novos usos: transformando o Grande Hotel de São Carlos em Paço Municipal. In: 6° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – NITERÓI, 6, 2005, Niterói. **Anais [...]**. Niterói: Docomomo Brasil, 2005. p. 1-21.

ANDRADE, P. R.; CÂMARA, A. N. D.; MEDINA, L. L. Edifício do Pavilhão de Óbitos do Recife: uma experiência de restauro de arquitetura moderna. In: 5° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – SÃO CARLOS, 5, 2003, São Carlos. **Anais [...]**. São Carlos: Docomomo Brasil, 2003. p. 1-12.

BARBIERO, J. P. S. A CASA MODERNA E SUAS INTERVENÇÕES AO LONGO DE 50 ANOS DE EXISTÊNCIA. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-21.

BISPO, A. N. M. TEORIAS E PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO MODERNO EM BRASÍLIA: o caso do restauro do palácio do planalto. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-19.

BRAGA, B. M.; PAIVA, R. A. INTERVENÇÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO EM FORTALEZA: flexibilidade e permanência. In: 11° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 11, 2016, Recife. **Anais [...]**. Recife: Docomomo Brasil, 2016. p. 1-12.

BRAND, S. **How buildings learn**: what happens after they're built. London: Penguin Books, 1996. 252 p.

COSTA, R. G.; RIBEIRO, C.; PESSOA, A.; ONISHI, B. N.; ALMEIDA, L. A Restauração do Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz. In: 5° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – SÃO CARLOS, 5, 2003, São Carlos. **Anais [...]**. São Carlos: Docomomo Brasil, 2003. p. 1-13.

COSTA, R. G.; PESSOA, A. S.; RIBEIRO, C. Restauração do Refeitório Central: a work in progress. In: 6° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – NITERÓI, 6, 2005, Niterói. **Anais [...]**. Niterói: Docomomo Brasil, 2005. p. 1-13.

COUTINHO, M. A.; VIDAL, W. C. Pelas ruas do mercado, o pulsar de velhos costumes e novos anseios: o desafio da requalificação do Mercado Central de João Pessoa - PB. In: 7° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-19.

COUTINHO, M. A. F.; VIDAL, W. C. L. Mercado Central de João Pessoa – PB: relato da experiência de intervenção. In: 9° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9, 2011, Brasília. **Anais [...]**. Brasília: Docomomo Brasil, 2011. p. 1-13.

DEVECCHI A. M. **Reformar não é construir**: a reabilitação de edifícios verticais - novas formas de morar em São Paulo no século XXI. São Paulo: Senac 2014. 338 p.

DUTRA, M. L.; MENEZES, W. A. Instituto Moreira Salles – Rio de Janeiro: projeto e obra de restauro, reforma e adaptação. In: 3º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – SÃO PAULO, 3, 1999, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Docomomo Brasil, 1999. p. 1-13.

FERREIRA, R. P.; CARRANZA, E. G. Retrofit and life cycle assessment: sesc paulista building. **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, [S.L.], v. 8, n. 68, p. 131-146, 27 dez. 2020.

FORMIGA F. **O uso do Grasshopper na simulação termoenergética**: uma revisão sistemática. 2019. 61 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo Universidade de Brasília Brasília 2019.

GNOATO, S. RESTAURO E RETROFIT DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ. In: 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-12.

ICOMOS - International Council On Monuments And Sites. **ICOMOS CHARTER- PRINCIPLES FOR THE ANALYSIS, CONSERVATION AND STRUCTURAL RESTORATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE (2003)**: ratified by the icomos 14th general assembly in victoria falls, zimbabwe, in 2003. Ratified by the ICOMOS 14th General Assembly in Victoria Falls, Zimbabwe, in 2003. 2003. Disponível em: https://www.icomos.org/charters/structures_e.pdf. Acesso em: 13 jun. 2021.

JAPIASSÚ, P. **MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RETROFIT ENERGÉTICO EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS BRASILEIRAS**. 2019. 321 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

JESUS, V. O.; PINA NETO, R. P. A INTERVENÇÃO NO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO: o desaparecimento do edifício moderno da Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-19.

JORGE L. O. **Estratégias de Flexibilidade na arquitetura residencial multifamiliar**. 2012. 511 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo São Paulo 2012.

LARP Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Vídeo – Palestra – “**Revisões Sistemáticas**” (30/09/2015 – MAE/USP). 2015. Disponível em: <<http://www.larp.mae.usp.br/video-palestra-revisoes-sistematicas/>> . Acesso em: 19 jan. 2020.

LIDELÖW, S.; ÖRN, T.; LUCIANI, A.; RIZZO, A. Energy-efficiency measures for heritage buildings: a literature review. **Sustainable Cities And Society**, [S.L.], v. 45, p. 231-242, fev. 2019.

LOPES A. F. O.; SILVA C. F. **Building Performance Simulation in Brazil: A systematic review**. 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/336617711_Building_Performance_Simulation_in_Brazil_A_systematic_review> . Acesso em: 19 jan. 2020.

MELLO, B.; ALVAREZ, C.; ROSINHA, R. B. Palácio da Justiça de Porto Alegre: a longa espera pelo fim, 1952-2006: o projeto de recuperação, restauração e readequação do ícone da arquitetura moderna de Porto Alegre. In: 7° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-24.

MELLO, U. A.; ERLING, L. Restauração do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho. In: 9° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9, 2011, Brasília. **Anais [...]**. Brasília: Docomomo Brasil, 2011. p. 1-12.

MELLO, U. RESTAURAÇÃO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO MENDES DE MORAES – PEDREGULHO. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-22.

NAHAS, P. V. ESTUDO DE CASO: Holiday Inn Select Jaraguá(*), Antigo Hotel Jaraguá. In: 7° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-18.

OLIVEIRA, J. S.; SALCEDO, R. F. B. AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA RECICLAGEM E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO BRIGADEIRO TOBIAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. In: 7° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-16.

OLIVEIRA, G. P. C.; ANDRADE, T. C. M. RESTAURO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ EM CURITIBA: um estudo de caso. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-13.

PAIVA, R. A.; FEITOZA, R. N.; FREITAS, L. V. BRASÍLIA PALACE HOTEL (1958): como a fênix, renasceu das próprias cinzas. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-14.

PELLEGRINI, A. C. UM MODERNO EM RUÍNAS: a restauração do museu das missões. In: 13° SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-16.

PEREIRA, M. L. B. S. B.; SILVA, C. F. RETROFIT E CONFORTO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES ESCOLAS: uma revisão sistemática de literatura (RSL). **Gestão de Projetos em Arquitetura e Urbanismo**, [S.L.], p. 95-110, 12 fev. 2021. Atena Editora. <http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.8572111028>.

PERILLO P. J. L.; CAMPOS M. A. S.; ABREU-HARBICH L. V. Conforto térmico em salas de aula: revisão sistemática da literatura. **Parc Pesquisa em Arquitetura e Construção** [s.l.] v. 8 n. 4 p.236- 248 31 dez. 2017.

PISANI, M. A. J.; CORRÊA, P. R. RODOVIÁRIAS DE LONDRINA E JAÚ: 4 momentos (projeto / funcionamento / obsolescência / reabilitação). In: 7º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-18.

RIBEIRO, P. E. V. L. Palácio Gustavo Capanema: Processo de restauração e revitalização. In: 3º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – SÃO PAULO, 3, 1999, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Docomomo Brasil, 1999. p. 1-11.

ROMÉRO M. A.; BRUNA G. C. **Metrópoles e o Desafio Urbano frente ao meio ambiente**. São Paulo: Blucher 2010. 119 p.

SALCEDO, R. F. B. DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE DA RECICLAGEM E REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MARIA PAULA, RISKALLAH JORGE E BRIGADEIRO TOBIAS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. In: 7º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-20.

SILVA, P. F.; ALVES, A. A. A. INTERVENÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO DA SAÚDE: o caso do Instituto Vital Brazil em Niterói. In: 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-22.

SUZUKI, J. H. ESPLENDOR, CINZAS E RESSURGIMENTO: a trajetória do cine teatro ouro verde. In: 12º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 12, 2017, Uberlândia. **Anais [...]**. Uberlândia: Docomomo Brasil, 2017. p. 1-14.

TARALLI, C. H.; CAMPÊLO, M. PATRIMÔNIO MODERNO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO: rearquitetura ou descaracterização? o caso da UFC. In: 7º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – PORTO ALEGRE, 7, 2007, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo Brasil, 2007. p. 1-19.

TINOCO, J. E. L.; OLIVEIRA, T. R. S. AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DAS CASAS MODERNISTAS DE AUGUSTO REYNALDO NO RECIFE: projeto de intervenção e restauro. In: 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Docomomo Brasil, 2019. p. 1-15.

WEBB, A. L. Energy retrofits in historic and traditional buildings: a review of problems and methods. **Renewable And Sustainable Energy Reviews**, [S.L.], v. 77, p. 748-759, set. 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.145>.